

UDK: 63.632.937.3.

**MAKKAJO‘XORI AGROBIOCENOZIDA G‘O‘ZA TUNLAMIGA QARSHI
BIOLOGIK USULNI QO‘LLASH**

Utepbergenov Adilbay Reymbaevich,

Qoraqolpog‘iston qishloq xójaligi va agrotexnologiyalar instituti q.x.f.nomzodi docent.

Satbaeva Rimma Sarsenbaevna,

Qoraqolpog‘iston qishloq xójaligi agrotexnologiyalar instituti assistenti

rimmasatbaeva1@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19436879>

Annotatsiya. Maqolada Qoraqolpog‘iston sharoyitida makkajo‘xori o‘simligida uchrab, zarar keltiradigan yer ustidagi kemiruvchi zararkunandalarning tur tarkibi, tarqalishi rivojlanish biologiyasi va ekologiyasi, keltiradigan zarari va ularga qarshi ekologik toza hisoplanagan biologik usulda qo‘llanadigan tabiiy yirtqich va parazit entomofaglarning tur tarkibi, ularni qo‘llash texnologiyalari, trixogramma bilan brakon parazitlarning biologik samaradorligi urganilgan.

Kalt so‘zlar: yer usti zararkunandalari, kemiruvchi, imago, tuxum, g‘umbak, entomofag, parazit, biologiya, ekologiya, trixogramma, brakon, biologik samaradorlik.

Аннотация. В статье изучены видовой состав и их распространение, биологическое и экологическое развитие наземных грызунов-вредителей, наносящих серьезный вред посевам кукурузы в условиях Каракалпакстана, наносимый ими вред и применение против них экологически чистых биологических методов, видовой состав естественных хищников и паразитических энтомофагов, а также изучена биологическая эффективность применяемых энтомофагов трихограммы и бракона.

Ключевые слова: наземных видов вредители, гризущие, имаго, личинка, куколка, энтомофаг, паразит, биология, экология, трихограмма, бракон, биологический эффективность.

Annotation. The article studied the species composition and their distribution, the biological and ecological development of terrestrial gnawing pests that cause serious damage to crops in the conditions of Karakalpakstan, the damage they cause and the use of environmentally friendly biological methods against them, the species composition of natural predators and parasitic entomophages, and also studied the biological effectiveness of the applied entomophages of Trichogramma and Brakon.

Key words: terrestrial pests, gnawing, adult, larva, chrysalis, entomophage, parasite, biology, ecology, trichogramma, bratson, biological efficiency.

Kirish

Dunyo miqyosida makkajo‘xori nafaqat ozuqa, balki em-xashak va sanoat xomashyosi sifatida ham muhim strategik ekin hisoblanadi. Makkajo‘xori donli ekinlar orasida bolalar va kattalar tomonidan keng iste‘mol qilinadigan ekin bo‘lib, uning so‘tasi va poyasi tarkibida Mendeleev davriy jadvalidagi 26 ta element aniqlangan. Mutaxassislar ta‘kidlashicha, makkajo‘xori inson organizmida xolesterin miqdorini kamaytirish xususiyatiga ega bo‘lib, uning tarkibida B, PP, Ts, shuningdek yurak faoliyatini yaxshilovchi K vitaminlari, fosfor va kaliy elementlari mavjud.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Iqlim o‘zgarishi makkajo‘xori agroekotizimida zararkunandalar soni shakllanishiga yanada jiddiy ta‘sir ko‘rsatmoqda. Haroratning oshishi va qish faslining nisbatan yumshoq kechishi ayrim zararkunandalarning qishlab chiqish darajasini oshirib, ularning erta bahorda faollashuviga olib kelmoqda. Bu esa mavsum davomida avlodlar sonining ortishi va zararkunandalar zichligining yuqori saqlanib qolishiga sabab bo‘ladi.

Makkajo‘xori agrobiotsenozida zararkunandalarning rivojlanishi va zarari bo‘yicha O‘zbekistonning janubiy viloyatlarida taniqli olim, professor Sh.T.Xo‘jaev tomonidan makkajo‘xori ekinlari zararkunandalarning tur tarkibi, zarari va ularga qarshi kurash chora – tadbirlari ishlab chiqilgan. Qoraqalpog‘iston sharoitida professor E.Sh.Toreniyazov tomonidan bo‘yicha ilmiy tadqiqot ishlari okib borilib, makkajo‘xori ekinida kemiruvchi zararkunandalarning tur tarkibi, ularning bioekologiyasi urganilgan.

Tadqiqot uslublari. Tadqiqotlarni amalga oshirishda ekologik tomondan toza hisoblangan biologik uslublardan foydalanilgan, dala tajribalarini olib borish Sh.Normatov, Q.Mirzajonov, A. Avliyokulov va boshq. (2007) tomonidan ishlab chiqarilgan uslubi asosida, o‘simliklardagi zararkunanda va ularning entomofaglarining zichligini aniqlash F.M.Uspenskiyning (1973) ekinlarda zararkunanda sonini hisobga olish uslubi, daladagi entomofaglarning sonini aniqlash V.A. Shapiro, V.A. Shepetelnikovalarning (1976) uslubi asosida olib borildi.

Tadqiqotning maqsadi. Iqlim o‘zgarishi jarayonida donli ekinlar (makkajo‘xori) agroekotizimida hasharotlarning bioekologik rivojlanishi, keltiradigan zarari va ularga qarshi samarali kurash usullarini o‘rganishdan iborat.

Tadqiqotning vazifalari:

- makkajo‘xori agroekotizimida tarqalgan dominant hasharotlar biologiyasi va ekologiyasini o‘rganish;

- donli ekinlar (*Zea Mays L.*, *Sorghum Moentsk*) agroekotizimi hasharotlarning ustun turlarining o‘imlikga keltiradigan zararini o‘rganish

- makkajo‘xori o‘simligida tarqalgan havfli hasharot turlarining sonini nazorat qilishda ekologik toza vositalardan foydalanish va ularning samaradorligini aniqlash;

Tadqiqotlarning amaliy natijalari. Mintaqamizda tuproqning yildan yilga sho‘rlanish darajasining ortib borishi, qishloq xo‘jaligi ekinlari zararkunandalari turlarining almashib turishi va sonining, zarar keltirish darajasining ortib borishi o‘rganilib, ularga qarshi samarali kurash usullari ishlab chiqilgan;

- makkajo‘xori ekinzorlarida kemiruvchi va so‘ruvchi zararkunandalarga qarshi kurash chora-tadbirlarini olib borishda biologik va kimyoviy uslublardan foydalanish bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqilgan;

- Tajribada *Zea mays l.*, *sorghun moentsk* (Pers) agrobiotsenozida kemiruvchi zararkunandalarning tuxumlariga qarshi trixogrammaning, o‘rta va katta yoshdagi qurtlariga qarshi brakon parazitining har hil miqdorlari qo‘llanildi.

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Makkajo'xorini zararlaydigan 70 ga yaqin turlari bo'lib, ulardan asosiy kemiruvchi turlaridan sim qurtlari, kuzgi tunlam, kusak qurti, karadrina, poya kapalagi, leukani tunlami, makkajo'xori sustkashi va so'ruvchi zararkunandalardan makkajo'xori biti o'simlikka katta zarar keltiradi. Lekin bularning orasida eng havfli hisoblangan turlaridan hammaxo'r hisoblangan o'rgimchakka, shira, trips, kuzgi tunlam va g'o'za tunlami hosilga havfli bo'lib, kelgusi yili ekilishi mumkin bo'lgan o'rindosh ekinlar uchun zararkunandalarning o'chog'i vazifasini o'tashi mumkin. Bularidan tashqari, o'simliklarida ixtisoslashib yashaydigan makkajo'xori poya parvonasi hamda makkajo'xori barg tunlamlari va g'o'za tunlami makkajo'xoringin sitasining sutlanish va qomirlanish davrida katta zarar etkazadi.

Erta bahorda ekilgan urug'lardan unib chiqqan nihollarga bir necha tuproqda yashovchi zararkunandalardan - simqurt, quyruqli buzoqbosh, kuzgi tunlam va boshq.) shikast etkazishi mumkin. Shiralarning to'planib, ayrim o'simliklarni zararlanishini mavsum mobaynida (to hosil etilgunicha) kuzatish mumkin. Bu zararkunandalar guruhiga qarshi makkajo'xori o'siligida maxsus himoya ishlari o'tkazilmagan. Ammo ularning soni iqtisodiy zarar keltirish miqdor mezonidan oshib ketganda kimyoviy ishlov berishning talab qilinish aniqlangan.

Makkajo'xori o'simliklarining er ustki qismini zararlovchi bir qator kemiruvchi zararkunandalar bo'lib, ularga qarshi kurash chora tadbirlari o'z vaqtida va tug'ri amalga oshirilmasa, hosilning bir qismi, hatto 80-85% gacha nobud bo'lishi mumkin.

Makkajo'xori poya parvonasi (*Ostrinia Pyrausta*) *nubilalis* Hb.). Deyarli barcha makkajo'xori va oq jo'xori etishtiriladigan xududlarida tarqalgan bo'lib, o'simlik poyasiga katta zarar etkazadigan zararkunanda hisoblanadi. Poya parvonasining zarar keltirish darajasi yuqori bo'lib, hosildorlik 30-40% gacha kamayadi

Poya parvonasi hammaxo'r (polifag) zararkunanda hisoblanib, zararkunanda 100 dan ortiq o'simlik turlarini shikastlashi mumkin.. Makkajo'horida va oq jo'xori ekinlarida poya parvonasining qurtlari o'simlik poyasini va ro'vagini (sultonini) hamda so'taning o'rami, o'zagi va donlarini zararlaydi.

G'o'za tunlami (ko'sak qurti) - *Heliothis armigera* Hb. Eng keng tarqalgan, zararkunanda hisoblanib, o'simliklarning meva elementlari bilan oziqlanadigan hasharotdir. Qoraqalpog'istonning barcha tumanlaridagi xududlarda uchrashadi va bir necha ekin turlari bilan oziqlanadi. Ayniqsa g'o'za, pomidor, makkajo'xori, mosh, lobiya, bolgar qalampiri kabi o'simliklar bilan oziqlanib zarar keltiradi Qishloq xo'jaligi ekinlariga zarar keltiradigan boshqa zararkunandalarga uqshab g'o'za tunlamining ham mavsumdagi avlodlari soni ekologik sharoitlarga bog'lik ekanligi har hil davlatlardagi olimlarning izlanishlarida aniqlangan. G'o'za tunlamining bahorda qishlovdan chiqqan kapalaklari birinchi avlodini boshlab beruvchi tuxumlarini bir qator begona o'tlarning va erta o'sadigan ekinlarning (begona o'tlar, beda va boshqalar) barglariga bittadan qo'yadi. O'simligining shonalash davridan boshlab g'o'za, pomidor va makkajo'xori o'simliklariga tuxumlarini qo'yadi va zararkunandaning ikkinchi va uchinchi avlodlari rivojlanadi.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Qishloq xo‘jalik ekinlarining zararkunandalariga qarshi kurash usullarini qo‘llashda uyg‘unlashgan qarshi kurash tizimiga kiradigan biologik usul katta ahamiyatga ega. Chunki bu usul ekologik tomonidan toza bo‘lib, tabiatga, inson va issiqqonli hayvonlarga zararsiz hisoblanadi. Bu usulda zararkunandalarga qarshi tabiiy kushandalardan (entomofag, akarifag) va mikrobiologik preparatlardan foydalanib, zararkunandalarning sonini kamaytirib, ya‘ni ularning sonini o‘simlikka zarar keltirish darajasidan pastda ushlab turish nazarda tutiladi. Biologik usulda biolaboratoriyalarda suniy ravishda urchitilgan entomoakarifaglar zararkunanda tarqalgan maydonlarga tarqatiladi. Bu esa tabiiy entomofaglarga qo‘shimcha bo‘lib, zararkunanda sonini kamaytirishda va ularning dalada ko‘payishining oldini olishda xizmat qiladi. Agrobiotsenozlarda tabiiy holda yirtqichlik turda tirikchilik qiladigan hammaxo‘r qushandalardan eng keng tarqalgan va samaralilaridan biri koktsinellidlar (*Tsetseinelidae*) hisoblanadi.

Oddiy oltinko‘z (*Chrysopa tsarnea*) - lichinkalari yirtqichlik bilan kun kechiradi. Bitta lichinkasi bir kecha-kunduzda 60-80 ta shira va tunlam tuxumlarini eb bitiradi. Bular shiralardan tashqari o‘rgimchakkanalar bilan ham oziqlanadi. Lichinkalar yoshi bo‘yicha har xil o‘lja bilan oziqlanadi; 1 yoshli lichinkalar - bitlar bilan, 2 yoshligi - bitlar va yosh qurtlar bilan, 3 yoshligi esa mayda qurt va tuxumlar bilan oziqlanadi. Zararkunandalarni yo‘qotishda lichinkalarning o‘lchami muhim ahamiyatga ega bo‘lib, o‘lchami 3-4 mm lichinkalar bir soatda 25-30 ta, yiriklari esa ikki karra ko‘p oziqlanadi. Hozirda biologik kurash ishlarini olib borish uchun laboratoriya sharoitida ommaviy usulda ko‘paytirilmoqda.

Respublikamizning barcha tumanlarida biolaboratoriyalar tashkillashtirilgan bo‘lib, ularda yuqorida keltirilgan parazit va yirtqich entomofaglarni su‘niy ravishda o‘rchtish yo‘lga qo‘yilgan. Biolaboratoriya va biofabrikalarda asosan 3 ta kushanda: trixogramma, brakon parazitlari va oltinko‘z yirtqichi ko‘paytiriladi. Tadqiqotimiz davomida makkajo‘xori ekinida g‘o‘za tunlami qurtlariga qarshi brakon parazitining imagosin qo‘llanib, ularning biologik samaradorligi urganilib chiqildi.

Tadqiqotning birinchi variantida 10 dona qurtga qarshi 2 dona brakon paraziti (5:1 sxemasi hisobidan), ikkinchi variantda 20 dona (10:1 hisobidan) qurtga qarshi 2 dona va uchinchi variantda 30 dona (15:1 hisobidan) qurtga qarshi 2 dona brakon paraziti qo‘llanilib, parazitning biologik samaradorligi urganildi. Natijada 1 variantda brakonni qo‘llanganndan 3 kun o‘tib zararkunandaning 20 foizini, 7 kun o‘tib 60 va 14 kun o‘tib 70 foizining brakon tamonidan zararlanganligi aniqlandi. 2-variantda 14 kundan keyin zararkunandaning 60 foizini yo‘q etilgani va 3 variantda zararkunandaning 60 foizini yo‘q etilgani va 35-40 foizining tirik qolishi va ularning o‘simlikka zarar berishi aniqlandi.

Yuqorida aniqlangan ma‘lumotlardan quydagi hulosaga kelish mumkin. Makkajo‘xori ekinida tunlam qurtlari foyda bo‘lganda yoki 100 o‘simlikta 1-2 dona o‘rta yoki katta yoshdagi qurtlar foyda bo‘lganda ularga qarshi gektariga 5:1 va 10:1

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

hisobidan brakon parazitini qo‘llashga bo‘ladi. Bunda ochiq maydonlarda 65-70 foiz biologik samaradorlikka erishiladi.

Makkajo‘xori ekinida go‘za sovkasi qurtlariga qarshi brakon parazitining biologik samaradorligi

K/c	Variantlar	Tarqatilgan entomofag soni, dona	Brakon qo‘llanilgandan keyin zararkunanda soni, dona kunlarda			Biologik samaradorlik, %, kunlarda		
			3	7	14	3	7	14
1	10 dona qurtqa	2	8	4	3	20	60	70
2	20 dona qurtqa	2	17	9	8	15	55	65
3	30 dona qurtqa	2	26	15	12	13,6	50	60
4	Nazorat (entomofag qo‘llanilmadi)	-	18	21	26	-	-	-

Vegetatsiya davrida makkajo‘xori ekinida, ayniqsa donning sutlanish va qamirlanish davrida go‘za tunlami va makkajo‘xori poya parvonasi qurtlari uchraydi va hosilning bir bo‘lagini nobut qiladi. Hozirgi vaqtda respublikamizda ekologik holatning pasayishiga bog‘liq bul zararkunandalarga qarshi kinyoviy qarshi kurash usullarini qo‘llash to‘qtatilgan. Ayniqsa makkajo‘xorining sutlanish va qamirlanish davrida makkajo‘xorini o‘simligining balandligi 3,5-4 metr bo‘lishi dalada traktor yoki odamlarning yorishi qiyin bo‘ladi. Shuning uchun uyg‘unlashgan usulning bir bo‘limi hisoblangan qarshi kurash usullari ekologik jihatdan toza usul bo‘lib, tug‘ri va kerakli vaqtda qo‘llanilsa 65 - 70 % foydalilik beradi.

Xulosa

1. Makkajo‘xori o‘simligida kemiruvchi zararkunandalardan: g‘o‘za tunlami va makkajo‘xori poya parvonasi zararkunandalari rivojlanadi. Zararkunandalardan g‘o‘za tunlami soni va zarari ustun tur hisoblanadi.
2. Makkajo‘xori ekinida zararkunandalar bilan bir qatorda ularning tabiiy entomofaglardan: trixogramma va brakon parazitlari uchrashadi. Ularning soni o‘rtacha 1 o‘simlikda 0,2-0.3 dona bo‘ldi.
3. Makkajo‘xori o‘simligida go‘za tunlami qurtlariga qarshi brakon parazitini 5:1, 10:1 va 15:1 hisobida qo‘llaniladi. Natijada 5:1 hisobidan qo‘llanganda 14 kundan keyin 70,0%, 10:1 hisobidan qo‘llanganda 65,0% va 15:1 hisobidan qo‘llanganda 60,0% biologik samaradorlikka erishiladi.

ADABIYOTLAR:

1. Metodicheskie ukazaniya po vliyavleniyu I uchety chislonosti entomofagov vreditelnykh sel'skokhozyaystvennykh kultur – sost: V.A. Shapiro, V.A. Shepetelnikova M: Kolos, 1976.- S. 16.
2. Nurmatov Sh, Mirzajanov Q., Avliyoqulov A. va b. Dala tajribalarini o‘tkazish usullari (Metodika). –Toshkent: O‘zPITI, 2007.-147 b.
3. Uspenskiy F.M. Opredelenie chislennosti vreditelnykh.-T: 1973.

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

4. Xo'jaev Sh.T. Umumiy va qishloq xo'jaligi entomologiyasida uyg'unlashgan himoya qilish tizimining asoslari.-Toshkent: «OOO Yangi nashr » nashriyoti, 2019.-B. 141-151.

5. Xo'jaev Sh.T. o'simliklarni uyg'unlashgan himoya qilish tizimi va uning tarkibidagi biologik usulning tuzilishi va mohiyati. –Toshkent, 2013. -99 b.

6.Yoldashev F., Xo'jaev Sh. .T. Go'za tunlamining makkajo'xoriga zarari //o'simliklar himoyasi va karantini.-2014.-№4.-B.20-21.